

QUESTÕES METODOLÓGICAS QUE TOMAM POR BASE A ESCRIVIVÊNCIA, A EXPERIÊNCIA FORMADORA E O RECORTE AUTOBIOGRÁFICO- ESCREVIVENTE DE UMA ESTUDANTE-PROFESSORA NEGRA

Valesca dos Santos Gomes¹

Edla Eggert²

Resumo

Este artigo busca apresentar a proposta teórico-metodológica que escolhemos para a produção da tese de doutorado em Educação com o tema da autobiografia-escreviente, provocadora da escrita de si tomando por base as experiências de percurso de aluna e também nas experiências como docente na rede de educação básica entre as cidades de Porto Alegre e Guaíba, RS a partir dos anos de 1986. Ao narrar essas experiências vividas, elas foram relacionadas à sua constituição docente, que perpassam a resistência na promoção de um currículo com ERER. Nos deparamos com o desafio de construir uma metodologia capaz de descrever e analisar o processo em si. Encontramos parcerias acadêmicas que nos autorizam a abordar o tema autoral das mulheres negras nas suas trajetórias formativas no âmbito pessoal e acadêmico. Foram bases conceituais nesse processo, Marie-Chistine Josso (2004, 2007, 2012) que, em diálogo com a escrevivência de Conceição Evaristo (Evaristo, 2020), produziram o argumento em tela. Concluímos que o estudo dos argumentos das feministas negras brasileiras e também de outros países, encorajam a produção de outras formas de escrita acadêmica.

Palavras-chave: autobiografias; etnia; negritude; escrevivências.

CUESTIONES METODOLÓGICAS BASADAS EN LA EXPERIENCIA VIVIDA, LA EXPERIENCIA FORMATIVA Y LA PERSPECTIVA AUTOBIOGRÁFICA ESCRITA DE UN ESTUDIANTE DE MAGISTERIO NEGRA

Resumen

Este artículo tiene como objetivo presentar el enfoque teórico y metodológico elegido para la producción de una tesis doctoral en Educación sobre el tema de la escritura autobiográfica, que provoca la autoescritura basada en experiencias como estudiante y también como docente en la red de educación básica entre las ciudades de Porto Alegre y Guaíba, RS, desde 1986 en adelante. Al narrar estas experiencias vividas, se relacionaron con su formación docente, la cual

¹ Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC/RS, Professora da Rede Municipal de Ensino da cidade de Guaíba, RS, Brasil. E-mail: valescagr@gmail.com

² Professora na Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PPGEdu e PPG de Teologia) PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: edla.eggert@pucri.br

implica resistencia en la promoción de un currículo con ERER (Educación, Investigación y Ejercicio). Nos enfrentamos al reto de construir una metodología capaz de describir y analizar el proceso en sí. Encontramos alianzas académicas que nos permitieron abordar el tema autoral de las mujeres negras en sus trayectorias formativas en las esferas personal y académica. Las bases conceptuales en este proceso fueron Marie-Christine Josso (2004, 2007, 2012), quien, en diálogo con la escritura de experiencia vivida de Conceição Evaristo (Evaristo, 2020), produjo el argumento aquí presentado. Concluimos que el estudio de los argumentos de las feministas negras en Brasil, así como los de otros países, fomenta la producción de otras formas de escritura académica.

Palabras clave: autobiografías; etnicidad; negritud; experiencias escritas.

METHODOLOGICAL QUESTIONS BASED ON LIVED EXPERIENCE, FORMATIVE EXPERIENCE, AND THE AUTOBIOGRAPHICAL PERSPECTIVE OF A BLACK STUDENT-TEACHER.

Abstract

This article aims to present the theoretical and methodological approach chosen for the production of a doctoral thesis in Education on the theme of autobiographical writing, provoking self-writing based on experiences as a student and also as a teacher in the basic education network between the cities of Porto Alegre and Guaíba, RS, from 1986 onwards. In narrating these lived experiences, they were related to her teacher training, which involves resistance in promoting a curriculum with ERER (Education, Research, and Exercise). We faced the challenge of constructing a methodology capable of describing and analyzing the process itself. We found academic partnerships that authorized us to address the authorial theme of Black women in their formative trajectories in the personal and academic spheres. The conceptual bases in this process were Marie-Christine Josso (2004, 2007, 2012), who, in dialogue with the writing of lived experience of Conceição Evaristo (Evaristo, 2020), produced the argument presented here. We conclude that studying the arguments of Black feminists in Brazil, as well as those from other countries, encourages the production of other forms of academic writing.

Keywords: autobiographies; ethnicity; blackness; written experiences.

Introdução

O Curso de Doutorado propõe a quem decide ser estudante, uma série de desafios. O primeiro grande desafio é escolher um tema que seja significativo para realizar seus estudos. E nesse processo de adequação da proposta de pesquisa para transformá-la em um projeto de pesquisa executável capaz de gerar uma tese ao final dos estudos. Muitas transformações aconteceram não apenas na doutoranda, mas também para a orientadora.

Na trajetória de leituras da doutoranda, já havia uma substancial trajetória de familiarização com textos das intelectuais negras e os seus processos de fortalecimento, que empoderaram a autoestima da estudante com a sua produção intelectual e o seu reconhecimento, auto-reconhecimento como uma intelectual. E de certa forma, trouxe uma possibilidade de proposta para buscar o doutorado, mas não havia, no início do curso, a consciência de que todos esses repertórios poderiam compor a escrita da tese.

A proposta de fazer uma análise de vivências relatadas de maneira autobiográfica se tornou um grande desafio pessoal e teve como consequência a percepção do desafio metodológico, pois já havia a consciência de que não há neutralidade no processo investigativo, mas nessa consciência, há outras implicações. A mais evidente é o tensionamento de produzir conceitos que avancem no debate entre “o pessoal é político” empreendido pelas feministas da década de 1960/70 com a implicação desse aprendizado junto da dramática dolorosa do contar-analisar de si como elemento estruturador de um texto acadêmico que também se conecte com os aspectos pedagógicos.

A luta por equidade racial na sociedade brasileira é constante e presente em todas as ações que a sociedade executa, em especial as atitudes e escolhas do âmbito escolar e educacional. A desumanização das pessoas negras no processo de hierarquia racial e de desigualdade coloca as pessoas negras sempre no papel de questionarem a sua competência, de questionarem a sua importância e a sua real contribuição para um bom andamento dos espaços onde eles estão inseridos.

Para as e os docentes negros, em especial as docentes negras, isso não é diferente. E o processo de autobiografização é um processo que, segundo Passeggi (2021), nos traz a possibilidade de humanização. Então, de certa forma, poder usar a escrita de si para descrever as vivências de uma mulher negra pode inclusive significar algo além do que o simples narrar uma experiência autobiográfica.

A questão investigativa foi: “*Como a narrativa autobiográfica-escreviente de uma professora negra pode problematizar experiências formadoras e tensionar o currículo com a EREER (Educação para as Relações Étnico-Raciais)?*”. E o caminho metodológico escolhido foi o que pudesse dar conta das especificidades desse processo, de narrativa e descrição de memórias de experiências vividas de uma mulher negra que se tornou docente e ativista política e de como que essas ações, esses acontecimentos estavam e estão implicados nas questões de racismo e sexismo atravessando esses processos em que essa professora está inserida.

Esse artigo compõe uma articulação entre diversos processos vivenciados pela doutoranda e pela orientadora. E as sessões terão ênfases autorais cadenciadas por essas diversas experiências pensadas em conjunto. No ponto da escrevivência será enfatizado o repertório da doutoranda que apresenta seu processo de entrelaçamento das leituras que demonstraram capacidade dialogais para pensar o debate metodológico. Em seguida a orientadora sinaliza os motivos que fizeram com que ela indicasse as leituras do campo dos estudos autobiográficos, para na sequência, a doutoranda retomar leituras sobre auto-etnografia que foram indicadas na qualificação e a partir disso retornar à escolha conceitual pela autobiografia. O ponto final é a mistura do que ambas entendem como uma proposta metodológica de escrita para pesquisas em educação antirracista e a conclusão de que há muitas e outras possibilidades.

As Escrevivências que eram lidas nos domingos de tarde

Segundo Conceição Evaristo (2020), a possibilidade de ser o próprio recorte de estudo é uma prerrogativa dada pela escrevivência enquanto processo, que rompe com o pressuposto científico de afastamento de quem pesquisa com seu objeto de estudo. A escrevivência pressupõe escrever/narrar memórias de passagens vividas de mulheres negras e por mulheres negras, na construção de uma metodologia disruptora de processos que confrontam as marcas de uma academia que por séculos excluiu o pensar, o fazer e o sentir desses grupos expropriados.

A possibilidade de ser parte do processo da pesquisa é um dos pressupostos da produção escrita de Conceição Evaristo, ao qual descrevemos por Escrevivência, que rompe o pressuposto metodológico da necessidade do distanciamento de quem pesquisa com o objeto. Poder estabelecer um “objeto” de pesquisa do qual eu faço parte é uma possibilidade de análise teórica que atende a profundidade das argumentações que propusemos. Essa proximidade (intimidade) com o campo de estudos e com a pesquisa são características do processo criativo de Conceição Evaristo que se transformou em uma alternativa metodológica de pesquisa. Esta metodologia de trabalho da Escrevivência, nas palavras de Conceição Evaristo (2020, p. 30).

[...] traz a experiência, a vivência de nossa condição de pessoa brasileira de origem africana, uma nacionalidade hifenizada, na qual me coloco e me

pronuncio para afirmar a minha origem de povos africanos e celebrar a minha ancestralidade e me conectar tanto com os povos africanos como com a diáspora africana.

Embora esse trajeto pessoal seja o ponto fundante da perspectiva de análise que propomos, esse caminho não é passível de ser percorrido por uma única pessoa, tendo visto que é na coletividade que nós, pessoas negras, exercemos nossa existência. Nesse sentido trago mais uma ponderação de Conceição Evaristo (2020, p. 38) que diz: “Ouso crer e propor que, apesar de semelhanças com os tipos de escrita citadas, a Escrivivência extrapola os campos de uma escrita que gira em torno de um sujeito individualizado.” A autora enfatiza que para se constituir como escrivivência, o percurso embora individual, precisa ser coletivizado.

A ideia foi propor uma análise em que fosse possível potencializar a capacidade de interpretação e ampliar as compreensões sobre o inter cruzamento das experiências, deslocando a interpretação individual da pesquisadora, e incluindo a mesma num processo de construção coletivo pois, como argumenta Conceição Evaristo (2020, p. 39),

E quando recuperamos nossa individualidade pelo abebé de Oxum, outro nos é oferecido, o de Iemanjá, para que possamos ver as outras imagens para além do nosso rosto individual. Certeza ganhamos que não somos pessoas sozinhas. Vimos rostos próximos e distantes que são os nossos. O abebé de Iemanjá nos revela a nossa potência coletiva, nos conscientiza de que somos capazes de escrever a nossa história de muitas vozes. E que nossa imagem, o nosso corpo, é potência para acolhimento de nossos outros corpos.

E qual seria a alternativa para, no meu processo autobiográfico, contemplar a minha negritude, respeitando e enaltecendo minha ancestralidade? Para Maria Nazareth Soares Fonseca (2020), processo literário de produção escrita descrito pela Escrivivência de Conceição Evaristo “decorre da associação entre “escrever” e “viver” e dos sentidos permitidos pela expressão “escrever vivências” ou mesmo de escrever fatos vividos pelo eu que os recupera pela escrita.” (Fonseca, 2020 p.59).

Segundo Fernanda Felisberto (2020) esta forma de produção textual tem sido amplamente utilizada dentro da academia, em especial pelas mulheres negras estudantes, porque a sua presença já tem colocado novos paradigmas de compreensão das realidades e do

enfrentamento aos preconceitos e desigualdades dentro das epistemologias hegemônicas universitárias. Por esta razão a autora propõe

[...] pensar a importância de ampliar o conceito de escrevivência, decodificando elementos de sua práxis textual, como um elemento de empoderamento frente ao texto convencional, criando, assim, uma rota alternativa, que concede fluidez à autoria discente frente às produções acadêmicas tradicionais, gerando uma autonomia e originalidade nesses trabalhos, abandonando temas “consagrados” requeitados. (Felisberto, 2020, p.172).

O texto acadêmico escrevivente seria então um manifesto de posicionamento e resistência das mulheres negras acadêmicas às discriminações que estão submetidas. Embora Conceição Evaristo inicialmente não tenha tido a intenção de conceituar escrevivência, defini-la tem sido um esforço da academia, principalmente entre quem pesquisa no campo da escrita afro-brasileira em especial depois que a forma de escrita passou a ser empregada em artigos, dissertações e teses, segundo Fonseca (2020).

As escrevivências conquistaram um espaço e aplicabilidade nas produções textuais exatamente por sua possibilidade de acolher, nas suas características, as experiências vividas por pessoas negras em diferentes gêneros textuais. Em especial,

O termo, ao longo da discussão encaminhada sobre ele, passa a significar a expressão de uma subjetividade negra feminina que tanto pode valer-se de estratégias discursivas próprias à revelação de um eu negro, quanto anunciar uma voz coletiva que assume as experiências femininas negras. (Fonseca, 2020 p.65).

A escrevivência se consolidou como uma forma de insurgência negra acadêmica sendo “uma estratégia escritural que almeja dar corporeidade a vivências inscritas na oralidade ou a experiências concretas de vidas negras que motivam a escrita literária.” (Fonseca, 2020 p.66) Para caracterizarmos uma escrevivência, segundo Salgueiro (2020, p.108), devemos identificar os 7 marcadores:

1. Três aspectos que caminham juntos: “ter sempre se sabido negra”[1], tal como presente em tantas entrevistas e escritos, afirmação que, além de ser em sua essência um marcador ato político, se soma em sua natureza a dado de atemporalidade, que remete à ancestralidade, aos

- duros/inomináveis tempos dos porões dos navios; 2. Os sempre presentes marcadores de classe e gênero;
3. A oralidade, como ponto de partida para a representação da voz do cotidiano, e com especial valorização da escuta das vozes femininas ainda sub-representadas e tantas vezes contestadas;
4. O duo memória-família: o trauma e a memória, escritas do corpo negro pela arte da palavra, inscritas no poder de narrar do sujeito negro;
5. O combate ao racismo;
6. A resistência e a resiliência;
7. A síntese poética final.

Fazer uso da escrevivência, como uma possibilidade dentro dos estudos biográficos é uma alternativa que, segundo Felisberto (2020) tem sido acolhida entre os estudantes, possibilitando a construção de percursos de empoderamento. Assim um texto escreviente apresenta as garantias, possibilidades e potencialidades que eu como mulher negra docente e ativista política necessito para registrar minhas vivências e memórias de maneira textual, evidenciando as contribuições afetivas e as questões sociais implicadas, transformando-as em evidências escritas e fixadas para análise.

As leituras que eu fazia que tinham esse viés feminista negro e escreviente, eram realizadas sem que eu de fato admitisse que pudessem ser parte do meu fazer estudante de doutorado. Em algum momento do processo de estudos, quando passei a ser orientada pela minha orientadora que no ano de 2022, o segundo ano do curso, o último ano do governo Bolsonaro, o ano em que iniciamos a retomada presencial depois de dois anos confinadas, fui provocada a relacionar e “entramar” todas essas leituras.

Na sequência desse texto, minha orientadora contará um pouco sobre o porquê ela insistiu para eu ler sobre Pesquisa-Formação.

Pesquisa-formação, reflexividade e autobiografia

Quando ouvi as experiências da doutoranda Valesca, imediatamente me ocorreram os textos de Marie-Christine Josso (2004) sobre pesquisa formação. As vivências dela me remeteram ao que a autora estabelece no campo do falar, pensar e escrever sobre a própria experiência. E, nesse caso, a experiência da dramática de ser uma aluna negra submetida ao racismo estrutural vivenciado na escola em todos os níveis dessa escolarização, e posteriormente na experiência de ser docente.

No Brasil, Maria Helena Menna Abrahão, Maria Conceição Passegi e Elizeu Clementino de Souza (2006)³ foram lideranças importantes na divulgação de pesquisas internacionais que fomentaram uma diversidade formativa junto aos grupos de pesquisa que já tomavam as histórias de vida de docentes como fato metodológico importante (Catani, 2003).

A autobiografia, processo em que a pessoa que narra suas próprias experiências, constitui a autobiografização. Esse é um processo de humanização pois, segundo Passeggi (2021, p.95), “Narrar as próprias experiências – autobiografização – e aprender com a história das experiências de outrem – biografização e heterobiografização – fazem parte de nossa humanidade, nos caracteriza como seres pensantes (...)”

Essa humanização, passou a ser entendida nas minhas percepções de orientadora de uma doutoranda negra, como uma das reivindicações da luta por igualdade racial. Poder concretizar a humanização enquanto mulher negra, no processo de se autobiografar, parecia um elemento novo nesse contexto de experiências que estavam sendo vivenciadas. O contexto tinha no coletivo de orientandas uma outra doutoranda negra que também estava utilizando o conceito de escrevivência, mas naquele caso não era de si mesma o recorte das escrituras e sim de outras docentes negras.⁴

Um processo autobiográfico-escrevivo poderia ser desestruturado mas também apaziguador, foram possibilidades que avistamos na escolha deste processo. A doutoranda Valesca aceitou lembrar e escrever de si, para si e por experiências que se assemelham com muitas outras mulheres estudantes e docentes negras, afirmando-se positivamente dentro do espectro da humanidade e de sobrevivente às questões impostas pelo racismo e o sexismo na sociedade.

Discutir conjuntamente as experiências, o processo de formação e de atuação docente possibilitou e possibilita a conexão dos conceitos de experiências formadoras e de recordações referências propostas por Marie-Christine Josso (2004) e que embasam os estudos da

³ No livro organizado por Elizeu Clementino de Souza (2006) fruto de um das Sessões Coordenadas em que Grupos de Pesquisa apresentaram suas produções, temos textos desses tres autores citados bem como de muitos outros que já evidenciavam a vinculação à segunda edição do Congresso Internacional de Pesquisa-(Auto)biografica - CIPA, realizado em Salvador no mes de maio de 2006.

⁴ A tese de Adriana Conceição Santos dos Santos (2024) tinha o recorte das experiências educativas que docentes antirracistas desenvolviam amparadas entre si por meio de uma rede de WhatsApp em Porto Alegre.

reflexividade autobiográfica proposto por Passeggi, Souza e Vicentini (2011). Para Josso (2004, p. 48)

Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira, contar a si mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor que se atribui ao que é “vivido” na continuidade temporal do nosso ser psicossomático. Contudo, é também um modo de dizermos que, neste *continuum* temporal, algumas vivências têm uma intensidade particular que se impõe à nossa consciência e delas extrairemos as informações úteis às nossas transações conosco próprios e/ou com o nosso ambiente humano e natural.

Sendo que o primeiro pressuposto fundador das abordagens biográficas em educação, segundo Passeggi (2021, p. 94) é o “(...) de que a ação de narrar e refletir sobre as experiências vividas, ou em devir, permite dar sentidos ao que aconteceu, ao que está acontecendo, ao que pode mudar ou permanecer inalterável, mas também ao que poderia ter acontecido e por quais razões”.

Quem narra o autobiográfico é responsável pelo ato de narrar, está na centralidade participando de coletivos sociais e as relações que este estabelece aproximam a aprendizagem da reflexividade autobiográfica, que segundo Passeggi, Souza e Vicentini (2011, p. 372) é “considerada enquanto a capacidade de criatividade humana para reconstituir a consciência histórica das aprendizagens realizadas ao longo da vida”. Essa reflexividade autobiográfica propõe uma reflexividade narrativa, que para Passeggi (2021, p.960 é “[...] entendida como a capacidade de o sujeito operar com diversas linguagens para se constituir um si mesmo, ao tempo em que dá sentido às suas experiências, às suas aprendizagens e até mesmo reconhecer seus fracassos nessas tentativas”.

Ao exercitar a memória autobiográfica, Valesca foi trazendo as reflexões sobre os efeitos das questões raciais e de gênero na sua vivência e formação, descrevendo exemplos práticos e inéditos de situações que são apontadas/discutidas/problematizadas por intelectuais negras e negros. A luta por igualdade racial estabeleceu que também é possível demonstrar a contribuição das mulheres na trajetória dela, discutindo as vivências pessoais familiares e destacando nestas situações, também questões teóricas importantes. Rememorar e analisar esse contingente de memórias permite e me parece que segue permitindo à doutoranda refletir narrativamente sobre sua realidade.

O processo de formação que os encontros reflexivos do sujeito autobiográfico com a sua trajetória de vida proporcionam, ligado ao ato de biografar, estudar e dar sentido às memórias, e construir a consciência histórica de si e suas aprendizagens. A dimensão do processo da autobiografização proporciona

[...] ter mais consciência da minha interioridade – consciência de si; consciência das capacidades, consciência das potencialidades do *eu-corpo*. Ou seja, estou sabendo o que sinto na minha interioridade, o que se passa lá dentro, para expressar-me lá fora da melhor maneira possível. Essa dimensão nos dá acesso a muitas coisas, pois não somente tenho sensações em relação ao exterior, mas tenho sensações dentro de mim. Estas sensações me provocam emoções e emergências de imagens, me provocam emergência de ideias, etc. (Eggert e Peres, 2008 p. 20)

Dentro desse processo da reflexividade narrativa existe um esforço de significar as experiências vividas e narradas e de registrá-las. Para Passeggi (2021) esse duplo trabalho proporciona a autobiografização (o que se apreende dos acontecimentos da própria história), a biografização (o que se apreende das memórias que escreveu, de outras pessoas) e a heterobiografização (o que se apreende das narrativas de outras pessoas). E é dessa forma que "(...) a escrita de relatos autobiográficos dá aos indivíduos a possibilidade de articular, por meio das narrativas que produzem sobre si, as “experiências referências” pelas quais passaram, dotando a própria trajetória profissional de sentido. (Passeggi, Souza e Vicentini, 2011 p. 378)

Portanto, ao aprender sobre a escrevivência com a doutoranda Valesca e também com Adriana Conceição Santos dos Santos (2024), percebia a cada encontro de orientação e de estudos coletivos junto ao grupo de orientandas, que haviam conexões importantes entre a escrevivência e a pesquisa autobiográfica.

O autobiográfico-escreviente para o fazer da tese

A integração do autobiográfico-escreviente é para nós um caminho metodológico criativo que demandou a produção de uma narrativa que descreveu e analisou as singularidades da negritude nas análises das vivências de mulheres negras nas trajetórias formativas, pessoal e docente/acadêmica. O conjunto destas análises, na união do conceito de escrevivência com os conceitos de experiência formadora com reflexão narrativa auto-etnográfica, constituem um fazer-pensar consciente.

Acreditamos que a reflexão biográfica que estamos propondo, a partir das escrituras, permite reconhecer e analisar as experiências e suas consequências potencializadoras. Esse processo produziu um conhecimento de si, que tem resultado numa compreensão tanto da doutoranda pessoa consciente da sua negritude, quanto da orientadora pessoa branca que passou a se enxergar racializada. Ambas capazes de identificar e compreender os processos aos quais estão envolvidas, articulando suas experiências formadoras e os efeitos destas experiências nas suas performances.

Essas reflexões, enquanto exercício de pensar sobre as próprias experiências conscientemente, constitui um projeto (de conhecimento) de si. Para Josso (2012) são articulações entre passado e futuro que alicerçam a construção de um projeto de si, onde o sujeito se conscientiza de seus anseios e projetos, produzindo efeitos a partir dos seus recursos e fragilidades. No exercício prático da escrita de si pode dar fixidez à trajetória da doutoranda, constituindo um processo onde o narrador e o personagem são a mesma pessoa, que identificamos por autobiografia e acrescentamos o escrevente. O artigo constitui-se em uma autobiografização dupla sobre o processo em si de como a tese foi sendo escrita e, se constitui também num processo de humanização. Segundo Passeggi (2021), o processo de autobiografização, de descrever suas próprias experiências, conjuntamente com os processos de biografização e heterobiografização, que seriam de aprender com experiências de outras pessoas, constituem nossa humanidade. Estar privado dessas possibilidades nos desumaniza.

A humanização é uma das reivindicações da luta por igualdade racial. Além de dar conta de contemplar a performance de gênero e o pertencimento étnico da doutoranda, a organização metodológica proposta se coloca com potencial de concretizar a sua humanização enquanto mulher negra, possibilitando um resultado positivo para este processo em trocas constantes com a orientadora que saiu do lugar da invisibilidade racial para a consciência da cumplicidade política antirracista.

Há a legitimação de um espaço da escrita de si, onde a doutoranda como autora de sua pesquisa, narra suas experiências e as analisa, se afirmando positivamente dentro de um espectro de humanidade e de sobrevivente às questões impostas pelo racismo e o sexismo na sociedade. A discussão conjunta das experiências tanto com a orientadora como com o coletivo de orientandas, foi gerador do processo formador. E a atuação docente simultânea, pois a doutoranda é docente na educação básica, possibilitou a conexão dos conceitos de experiências formadoras também ali no chão da escola.

As “recordações referências” propostas por Marie-Christine Josso (2004; 2007; 2012) e que embasam os estudos da reflexividade autobiográfica proposto por Passeggi, Souza e Vicentini (2011) produziram conexões com a escrevivência e, ao descrever detalhamentos, diversos aspectos teóricos foram sendo interligados, p.ex., com os textos de bell hooks e de Neusa Souza Santos (1973/2021) e Lélia Gonzalez (2021). No caso de bell hooks e Lélia Gonzalez, vemos a força dos vínculos com o movimento sociais, e suas escritas potencializam esse vigor. No caso de Neusa Souza Santos, sua escrita dolorosa retratando realidades racistas individualizadas, desencadearam múltiplas interpretações sobre a importância dos coletivos na vida das pessoas negras. E essas diferenças nos levaram a pensar sobre o que Josso (2004), afirma sobre o contar de si para si mesma abordando potencialidades e limitações, mas nunca solitariamente e sim em formas coletivas. Somente dessa forma pode-se considerar que esse “falar de experiências”, sistematizar recortes delas, potencializa a “experiência formadora”.

Refletir sobre a autobiografia propõe uma reflexividade narrativa, que para Passeggi (2021) se constitui na possibilidade do sujeito se constituir operando diversas linguagens, significando suas experiências, reconhecendo aprendizagens e fracassos. Assim como o exercitar a memória autobiográfica, deu oportunidade no fazer a tese, de refletir sobre os efeitos das questões raciais e de gênero nas vivências e na formação discente e docente. Ao descrever exemplos práticos e inéditos de situações memoradas, foi possível apontar/discutir/problematizar e assim, produzir a reflexividade narrativa, o escreviente.

Considerações finais

Ao longo deste percurso, reafirmamos que escrever de si, sendo mulher negra, professora e pesquisadora, é um ato político, epistêmico e profundamente humano. A tese que deu origem a este artigo se constituiu como um processo de (re)conhecimento e de cura, em que a autobiografia-escreviente se consolidou não apenas como metodologia, mas como experiência formadora. O gesto de narrar a própria história foi também o gesto de devolver à escrita acadêmica a sua dimensão de afeto, ancestralidade e resistência. O processo autobiográfico-escreviente nos possibilita afirmar que o conhecimento produzido a partir de nossas próprias trajetórias não se contrapõe ao rigor científico, mas sim o amplia, porque dá lugar a experiências historicamente silenciadas. A escrita de si se tornou, assim, uma forma de elaborar memórias atravessadas pelo racismo e pelo sexismo, convertendo dor em consciência

e experiência em potência. Narrar, neste contexto, foi uma forma de permanecer viva e de afirmar humanidade.

Ao entremear a escrevivência de Conceição Evaristo, a pesquisa-formação de Marie-Christine Josso e a reflexividade autobiográfica de Maria Conceição Passeggi, este estudo propôs uma nova articulação metodológica: o autobiográfico-escreviente. Essa perspectiva nasce da intersecção entre o pessoal e o político, entre a experiência individual e a coletividade negra, e reconhece na escrita o território simbólico onde a mulher negra docente se vê, se reconhece e se refaz. O que se constrói, portanto, é um saber insurgente, decolonial e feminino, que se inscreve contra o apagamento e a solidão epistêmica.

O diálogo constante entre orientadora e doutoranda possibilitou a condução dessa caminhada. As trocas, leituras e provocações criaram um espaço de formação compartilhada, em que o ato de orientar e ser orientada tornou-se também um exercício de escuta, aprendizagem e descolonização. A orientadora, mulher branca, ao se reconhecer racializada nesse processo, também se desloca: sai do lugar da invisibilidade e assume a posição de antirracista. Esse movimento conjunto demonstra que o processo de humanização é coletivo e recíproco.

A escrita de si, ancorada na escrevivência, revelou-se também uma estratégia de formação docente e de educação para as relações étnico-raciais. O percurso autobiográfico permitiu à doutoranda reconhecer as marcas da desigualdade, mas também identificar as potências da educação como espaço de transformação. A ERER, nesse sentido, deixa de ser apenas um campo de estudo e se torna prática de vida, modo de ser e de ensinar. A escola, quando assume o compromisso de ser território de escuta, memória e pluralidade, torna-se espaço de libertação.

O autobiográfico-escreviente se constitui, assim, como uma alternativa metodológica que articulou rigor acadêmico e sensibilidade, memória e crítica, ancestralidade e autoria. Ele nos permitiu constituir essa escrita acadêmica como um gesto político de afirmação da vida e da potência das pessoas negras. As narrativas produzidas nesse processo são registros de resistência e também convites à continuidade, pois, como nos ensina Josso (2012), o projeto de si está sempre em devir.

Encerramos reafirmando que este trabalho não se conclui: ele segue enquanto caminho. Caminho de quem, ao escrever-se, reconhece-se parte de uma coletividade que resiste, sonha e transforma. Caminho de quem compreende que as histórias contadas por mulheres negras não

cabem em molduras acadêmicas convencionais, porque nelas pulsa o sopro da ancestralidade e o compromisso com a justiça. Caminho de quem, ao narrar, recria o mundo — e nele inscreve novas possibilidades de ser, existir e educar.

Referências

- CATANI, Denise Bárbara, *et al* (org.). *Docência, memória e gênero: estudos sobre formação*. 4. ed. São Paulo: Escrituras, 2003.
- EVARISTO, Conceição. *A escrevivência e seus subtextos*. In: DUARTE, Constancia Lima; NUNES, Isabella Rosado. (orgs) *Escrevivência: a escrita de nós: Reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo*. 1.ed. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020. p. 26-46.
- FELISBERTO, Fernanda. *Escrevivência como rota de escrita acadêmica*. In: DUARTE, Constancia Lima; NUNES, Isabella Rosado. (orgs) *Escrevivência: a escrita de nós: Reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo*. 1.ed. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020. p. 164-181.
- FONSECA, Maria Nazareth Soares. *Escrevivência: sentidos em construção*. In: DUARTE, Constancia Lima; NUNES, Isabella Rosado. (orgs) *Escrevivência: a escrita de nós: Reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo*. 1.ed. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020. p. 58-73.
- HOOKS, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. 2.ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017.
- HOOKS, bell. *O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras*. 20.ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2023.
- HOOKS, bell. *Teoria feminista: Da Margem ao Centro*. São Paulo: Perspectiva, 2019.
- JOSSO, Marie-Christine. *A transformação de si a partir da narração de histórias de vida*. Educação Porto Alegre/RS, ano XXX, n. 3 (63), p. 413-438, set./dez. 2007
- JOSSO, Marie-Christine. *O Corpo Biográfico: corpo falado e corpo que fala*. Educ. Real., Porto Alegre, v. 37, n. 1, p. 19-31, jan./abr. 2012.
- JOSSO, Marie-Christine. *Experiências de vida e formação*. São Paulo: Cortez, 2004.
- PASSEGGI, Maria da Conceição; SOUZA, Elizeu Clementino de; VICENTINI, Paula Perin. *Entre a vida e a formação: pesquisa (auto)biográfica, docência e profissionalização*. Educação em Revista, Belo Horizonte, v.27, n.01, p.369-386, abr. 2011

PASSEGGI, Maria da Conceição. *Reflexividade narrativa e poder auto(trans)formador*. Revista Práxis Educacional v.17, n.44, p. 93-113, jan./mar. 2021.

SOUZA, Elizeu Clementino. *Autobiografias, histórias de vida e formação: pesquisa e ensino*. Porto Alegre: EDIPUCRS e Salvador: EDUNEB, 2006.

WUNSCH, Luana; MARTINEZ, Flávia Werrzyn Magrinelli; OLIVEIRA, Valeska Maria Fortes de. Denice Catani: notas de leitura sobre memória, história e formação docente. *Rev. Diálogo Educ.*, Curitiba, v. 24, n. 80, p. 156-169, jan. 2024. Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-416X2024000100156&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em 14 abr. 2025. Epub 29-Abr-2024. <https://doi.org/10.7213/1981-416x.24.080.ds10>.